

O português étnico dos povos Timbira *Timbira's ethnic Portuguese*

Rosane de Sá Amado
Universidade de São Paulo, Brasil
sorriso@usp.br

Abstract: Decades of contact with non Indigenous have developed a spoken and written specific maternal variety of Portuguese language by the Timbira people, called ethnic Portuguese. This article aims to describe phonological, grammatical and discursive aspects of this ethnic variety, seeking to analyze whether its characteristics are the result only of the transferring of the Timbira language to Portuguese or whether there are issues involving the acquisition and learning of Portuguese as a second language itself.

Keywords: Ethnical Portuguese; linguistic contact; acquisition and learning of second language.

Resumo: Décadas de contato com não-indígenas ajudaram a desenvolver uma variedade específica de português língua não-materna falada e escrita pelos povos Timbira, chamado de português étnico. Este artigo visa descrever aspectos fonológicos, gramaticais e discursivos dessa variedade étnica, buscando analisar se as características são resultantes apenas de transferência da língua Timbira ou se há também questões envolvendo o próprio processo de aquisição-aprendizagem do português como segunda língua.

Palavras-chave: Português étnico; contato linguístico; aquisição-aprendizagem de segunda língua.

1 Os Timbira e o contato com o português

A comunidade indígena Timbira é constituída por vários povos que foram contatados no século XIX, cuja língua pertence à família Jê. Considerados belicosos pelo império, resistiram por meio das armas às frentes colonizadoras dos seus territórios, habitando uma grande extensão de terra, situada nos cerrados do norte de Goiás até o sul do Maranhão. Após dois séculos de contato, seus territórios hoje são descontínuos e estão cercados ou invadidos principalmente por fazendas de gado, numa região de muitos conflitos pela posse da terra (Ladeira 2001). A nação Timbira é hoje composta por aproximadamente 5000 índios, formada pelos seguintes povos: no Tocantins vivem os Krahô e os Apinajé¹; no Pará, vivem os Parkatejê; e no Maranhão, vivem os Krinkati, os Pykobjê, os Krenjê, os Ramkokamekrá e os Apãniekrá.

No passado, esses povos estiveram ora em guerra, ora em situação de paz entre si, chamando-se ora como *kamekrá* (distantes, portanto, inimigos), ora como *katejê* (próximos, portanto, amigos); mas sempre se reconheceram como *mehin* (mesma ‘carne’, mesmo povo), distinguindo-os dos *cupen*, os estrangeiros, termo que passou a designar os não-indígenas (Azanha 1984).

Ainda que os contatos com os *cupen* não tenham sido amistosos durante mais de um século (e os conflitos se estendem ainda hoje devido às invasões nos territórios demarcados), os Timbira, desde o século XIX, têm consciência da necessidade do domínio do português oral para lutarem por seus direitos e, atualmente, para expandirem seus estudos fora das aldeias. Contudo, todos os povos — com exceção dos Krenjê e dos Parkatejê² — mantêm viva sua língua materna e só se comunicam entre si por meio dela.

O aprendizado do português no século XIX e até meados do século XX ocorreu por meio do contato com as comunidades regionais e somente a partir da década de 1960 é que as escolas missionárias estrangeiras passaram a se instalar em várias aldeias, o que, contudo, não garantiu um aprendizado formal do português. Em relato registrado na tese de Siqueira Jr. (2007), um dos Timbira, Jonas Polino Panheh Gavião, narra sua experiência de educação entre os missionários:

¹O povo Apinajé, embora se considere Timbira, fala uma variedade muito mais próxima do Mebengokrê (Kayapó, língua da família Jê) do que dos demais povos Timbira. Duas aldeias — Prata e Palmeira — participam da Associação Wyty Catê, associação que congrega outras oito aldeias de povos Timbira. Mais informações sobre a Wyty Catê, ver <<http://www.trabalhoindigenista.org.br/programa-Timbira-aco-es-associao>>. Acesso em: 18 abr. 2015.

²Como os Krenjê e os Parkatejê não participam das associações nem dos trabalhos de educação que congregam os povos Timbira, não analisaremos dados produzidos por falantes desses povos. Para aprofundamento sobre a variedade Parkatejê, recomendamos os trabalhos de Araújo (1989) e Ferreira (2003).

Então em 1972 eu tinha 7 anos de idade, eu não usava roupa, eu andava pelado, aí tinha escola nas aldeias que os missionários ensinavam na língua, a primeira roupa que ganhei foi deles, eles me deram a roupa para eu poder ir para a escola. [...] Aí eu fiquei, eu fui para a escola, comecei estudar, a gente tem uma quantidade certa assim de livros que eles tem, diz que quando você termina tudo isso você aprendeu ler e escrever. [...] Fui chamado para estudar e nós não tinha o direito de estudar na língua portuguesa, nós só tinha direito de estudar na língua indígena. (p. 284)

Já com a introdução da escola pública e laica nas aldeias Timbira, a partir da década de 1990, garantida pela Constituição de 1988, o português passou, junto com a língua Timbira, a ser ensinado formalmente.

Nos dias de hoje, como não há comunidades Timbira isoladas, ou seja, todos os povos têm contato com não-indígenas, segundo Ladeira (2001), praticamente todos os homens falam o português. As mulheres, em sua maioria, entendem o português e articulam pequenas frases. As crianças passam a aprender o português ao ingressar na escola, na idade entre 7 e 8 anos. Seu ouvido, contudo, está predisposto à percepção dos sons do português, em vista do contato frequente com os *cupen*, em visitas dos regionais às aldeias, pela exposição ao rádio e pela presença de funcionários da Funai nas aldeias.

Entre os diversos povos Timbira, contudo, a frequência do uso do português varia de aldeia a aldeia, dependendo da proximidade com as cidades, da presença de missionários estrangeiros nas aldeias e de moradores *cupen* em seus territórios, além da necessidade de interlocução com organismos governamentais (Ladeira 2001).

A aprendizagem formal do português sempre esteve atrelada à necessidade da aquisição da escrita, o que para os Timbira se constitui, praticamente, na aprendizagem de duas línguas. Os povos indígenas em geral, e os Timbira em particular, são povos tradicionalmente orais, cujo modo básico de expressão é a palavra falada. A memória é um canal de armazenamento de experiências vividas e transmitidas via oralidade. Mesmo a leitura é feita em voz alta e uma das exigências para se tornar líder da comunidade é a fluência oral. Os Timbira se adaptaram muito bem às novas tecnologias orais: usam muito o telefone, o rádio, gravadores e sistemas de vídeo.

Entretanto, a situação da imensa maioria dos que saem dos bancos escolares é a de analfabetos funcionais. Situação que, infelizmente, também tem refletido a educação fundamental de boa parte do país, entre os não-indígenas. O português aprendido na escola é, na maioria dos casos, o padrão escrito, variedade muito distante daquela com que eles têm contato por meio dos

regionais ou pela televisão (Amado 2012). E o pior: o ensino do português, via de regra, é ministrado como língua materna e não como segunda língua, o que requereria, no mínimo, uma capacitação em ensino de língua estrangeira aos professores, sendo indígenas ou não-indígenas. Ainda assim, o uso da escrita entre os mais jovens têm aumentado. Eles têm utilizado cada vez mais as ferramentas digitais, como o computador e os *smartphones*, se inserindo nas redes sociais e divulgando seus projetos em *blogs*, o que tem possibilitado um uso crescente do português escrito, bem como da própria língua Timbira, em que são alfabetizados, nos primeiros anos da escola.

Esse breve panorama sobre o contato dos Timbira com o português, via escola ou informalmente com os falantes nativos, objetivou embasar a análise que faremos a respeito de aspectos da variedade de português usada por esses povos, a que chamaremos *português étnico Timbira*. Utilizaremos aqui uma adaptação do termo “variedade étnica do português”, segundo Braggio (2001), por entender que, no caso dos Timbira, o português é usado por um grupo étnico específico, com características peculiares.

2 Traços característicos do português étnico Timbira

Por se tratar de um artigo, não focalizaremos uma descrição da língua Timbira, mas uma análise de aspectos fonológicos, morfossintáticos e discursivos do português comparando-o com variedades da língua Timbira. Sugerimos, para uma leitura mais aprofundada, trabalhos que versam sobre algumas variedades, a saber, Alves (1999; 2004) sobre o Apãniekrá; Sá (1999), Amado (2004) e Silva (2012) sobre o Pykobjê; Souza (1990; 1997) e Popjes e Popjes (1986) sobre o Krahô e o Ramkokamekrá e Oliveira (2003) sobre o Apinajé³. Cabe aqui uma ressalva: ainda não há consenso entre os linguistas sobre o termo ‘língua Timbira’ e suas variedades. Existem, de fato, características, apontadas nos trabalhos citados, que distinguem as variedades umas das outras, como, por exemplo, a interpretação da morfologia verbal (formas longas e breves no Krahô e no Pykobjê, presentes em Souza 1997 e Amado 2004, respectivamente), ou da existência ou não do caso ergativo (discutido em Alves 2004, sobre

³ Embora o Apinajé seja uma variedade mais próxima do Mebengokrê, outra língua da família Jê - como já comentado -, pelo fato dos Apinajé se considerarem Timbira e participarem de associações e trabalhos de educação em conjunto com os demais povos Timbira, inclusive do 10º Módulo da Escola Timbira, de onde foram extraídos a maior parte dos dados tratados neste artigo, a análise dos dados abrangerá a variedade Apinajé.

o Apãniekrá). Contudo, o que prevalece neste artigo é a classificação feita por Rodrigues (1999) que agrega as variedades mencionadas a uma língua, a Timbira, visto que as diferenças encontradas nos trabalhos linguísticos não se mostraram relevantes para a análise dos *corpora* em português produzido pelos colaboradores. Também utilizamos a referência de Ladeira (2001, 307): por língua Timbira entende-se a “concepção implícita de que todos os grupos Timbira atuais podem se comunicar entre si por intermédio dela.”

Os *corpora* analisados se constituem de gravações espontâneas e produções escritas obtidas de 45 alunos que participaram do 10º Módulo da Escola Timbira⁴, no qual ministramos um curso de português como segunda língua. O grupo era composto de 24 alunos do povo Krahô, 7 alunos do povo Apãniekrá, 5 alunos do povo Pykobjê, 5 alunos do povo Ramkokamekrá, 2 alunos do povo Krinkati e 2 alunos do povo Apinajé.

Foram computados 192 textos escritos e 5 horas e 22 minutos de gravação, dos quais extraímos dados para descrição e análise. A seguir apresentaremos alguns desses dados como exemplos dos processos analisados. Os dados vêm acompanhados da variedade do aluno que o produziu.

2.1 Nível fonético-fonológico (dados orais)

O sistema fonológico do Timbira apresenta apenas obstruintes desvozeadas /p, t, tʃ, k, k^{h5}, h, ʔ/, não havendo, portanto, contraste no traço de vozeamento, como ocorre no Português (v. Koga, Souza & Amado 2010). Assim, a produção de consoantes com traço tanto [+voz] quanto [-voz] nas palavras em Português, como vemos no exemplo (1), ocorre aleatoriamente.

(1) Neutralização do traço de vozeamento

- a. [tur'miu] ‘dormiu’ (Krahô)
- b. [dëndzi] ‘dente’ (Krahô)
- c. [pɛtra] ‘pedra’ (Apinajé)

⁴A Escola Timbira foi um projeto de educação indígena organizado pelo Centro de Trabalho Indigenista (CTI) em parceria com a FUNAI e as secretarias de educação do estado do Maranhão e de Tocantins, de 2000 a 2006, e que visava formar alunos, com idade entre 15 e 25 anos, no Ensino Fundamental II, que moram em aldeias cujas escolas não atendem a esse nível de escolaridade.

⁵Somente para o Pykobjê e o Krinkati.

Da mesma forma, o sistema fonológico só apresenta consoantes anteriores (labiais e alveolares — p, t, m, n) e posteriores (velares e glotais — k, k^h, ŋ, h, ʔ). Há apenas duas consoantes com traço [-anterior]: a africada/[tʃ]/e a nasal/[ŋ]/. Esta última aparece somente nas variedades Ramkokamekrá, Apãniekrá e Krahô. Assim, a palatalidade não é predominante no sistema consonantal Timbira. Vale ressaltar que, com exceção da glotal/h/, não existem fricativas, assim como não existem laterais. Dessa forma, a aquisição dos traços [+contínuo] e [lateral] se sobrepõe à aquisição do traço [-anterior], o que corrobora com a ordem de aquisição de sons do português como língua materna: labiais → alveolares → palatais → velares (cf. Blanco-Dutra *et al.* 2009).

(2) Anteriorização das consoantes palatais

- a. [se'gej] 'cheguei' (Krinkati)
- b. [zu'is] 'juiz' (Ramkokamekrá)
- c. [isko'lew] 'escolheu' (Pykobjê)

A ausência de laterais, tanto a alveolar/l/ quanto a palatal /ʎ/, e a presença do *tepe/r/* no sistema fonológico da língua Timbira promovem o processo de rotacismo (como em 3). Cabe ressaltar, contudo, que, em um processo contínuo de aquisição de L2, os falantes não deixarão de produzir sons que estão aprendendo. Assim, o dado (2c) demonstra que a aquisição das consoantes laterais pode se antecipar à aquisição das palatais.

(3) Rotacismo

- a. ['kraru] 'claro' (Pykobjê)
- b. [pur'sera] 'pulseira' (Pykobjê)

O Timbira é uma língua que prioriza o padrão silábico CVC, mas também aceita os padrões CV, CCV, CCVC, VC e, em algumas variedades, V. Quanto ao acento, é uma língua de pé métrico iâmbico moraico, seguindo a classificação de Hayes (1995), dando, portanto, preferência ao padrão oxítono. Assim, há uma tendência em suprimir a última vogal átona, quando a palavra é paroxítona, ou as duas últimas sílabas, se proparoxítona. A consoante em coda, contudo, permanece, por ser a sílaba fechada preferível à sílaba aberta. Ainda que o falante produza sílabas que inexistam no seu sistema fonológico, como é o caso do padrão CVCC do exemplo (9) e do padrão CVCC do exemplo (12), a preferência é por manter a sílaba fechada e o padrão acentual oxítono.

(4) *Apócope das sílabas átonas finais:*

- a. [e'zist] 'existe' (Krahô)
v.cvcc
- b. ['nom] 'nome' (Apãniekrá)
cvc
- c. ['on] 'ônibus' (Apãniekrá)
vc
- d. ['lejt] 'leite' (Pykobjê)
cvcc

2.2 *Nível gramatical (dados escritos)*

A língua Timbira não apresenta morfema marcador de plural; a indicação de 'mais de um' é feita por meio de partículas como {me} e {jy'to} que se apõem ora à esquerda (*homre* 'homem'; *me homre* 'homens' - Pykobjê), ora à direita (*pyrkre* 'canoas'; *pyrkre jy'to* 'canoas' - Apãniekrá) do nome. Assim, embora haja marcação na primeira posição — como veremos na subseção 3.2 -, ocorrem também marcas de flexão na(s) posição(ões) à direita do nome determinado, o que revela uma certa aleatoriedade (Amado no prelo), o que poderia explicar a presença do morfema de plural {s} na segunda posição dos sintagmas nominais do exemplo (5), que se contrapõe ao padrão do português.

(5) *Marcação da flexão de número nas últimas posições do sintagma nominal:*

- a. o **povos** (Krahô)
- b. da **famílias** (Krahô)
- c. nosso **tradições fortes** (Apinajé)
- d. o serra **bonitos** (Ramkokamekrá)

A exemplo da flexão de número, a flexão de gênero também não ocorre no Timbira. O que existe é a marca de feminino como sexo a partir de um nome — *kahãj* 'feminino, mulher' — seguindo o nome, por exemplo, de um animal — *pryteh* 'boi'; *pryteh kahãj* 'vaca' (Apãniekrá). Assim, as marcas de gênero nominal no Português — que, em sua imensa maioria, não aludem a sexo — não têm significação para os falantes Timbira, que as usam sem cumprir a concordância determinante-determinado, como um falante nativo o faz.

(6) *Não marcação da flexão de gênero no sintagma nominal*

- a. **o meu** professora (Krahô)
- b. **outro** pessoa (Krinkati)
- c. a noite **inteiro** (Krahô)

As análises das variedades Timbira têm apontado para oposição apenas entre dois tempos. O Pykobjê, por exemplo, apresenta, segundo Amado (2004), os tempos passado e não-passado, marcados, a rigor, pelo uso de pronomes pessoais distintos, como, por exemplo, {wa} ‘1 pessoa singular’ para não-passado e {ej-} ‘1 pessoa singular’ para passado. O não-passado corresponde ao futuro e ao presente, que se distinguem por meio da partícula marcadora de futuro ‘ha’ e por outras partículas, como, por exemplo {ri?mæ} ‘ainda’, e advérbios, como {kormæ} ‘agora’, que denotam aspecto. O passado apresenta marcas de aspecto e de tempo, distante ou próximo, também por meio de partículas, como {apu} ‘tempo distante’, ou advérbios, como {e?no?næ} ‘ontem’. O Apãniekrá, segundo Alves (2004), apresenta oposição entre tempo passado vívido e passado distante, realizando-se por meio de partículas, como {pe} para passado distante. O futuro é também marcado pela partícula {ha} que apresenta uma característica modal (*realis* x *irrealis*) e o presente também pode apresentar valor de futuro.

Assim, o verbo em si, nas variedades Timbira, não apresenta flexão temporal o que pode explicar os dados (7b) e (7c), em que o passado é marcado apenas pela presença do advérbio ‘antigamente’ e na primeira forma verbal ‘usava’ (7b) e na segunda ‘pintarão’⁶ (7c). O passado distante, devido a seu aspecto imperfectivo, pode ser utilizado concomitantemente com o presente habitual, daí as marcas desse último tempo e/ou a forma não-marcada do infinitivo. Já o exemplo (7a) atesta que a distinção entre presente e futuro é mais marcada no português étnico.

⁶ Vale ressaltar que o erro comum de ortografia — trocar o sufixo verbal de passado {-am} pelo sufixo verbal de futuro {-ão} — presente na escrita de falantes nativos também pode ocorrer com aprendizes de português como segunda língua, como foi este caso (confirmado pelo próprio colaborador na aula).

(7) *Não distinção do tempo passado da flexão verbal:*

- a. No futuro a criança não **quero** saber de correr com a tora e nem fazer festa na sua aldeia **quer virá** com cupê.
Porque, nós já **alimentamos** a comida do branco só por isso, os mais velhos **briga** com a gente para **não virá** com branco. (Krahô)
- b. Os antigamente os velhos índios não **usava** roupa **anda** pelada nem **vestir** só **faz** a sua festa na aldeia **corre** todo dia, e **caça e pesca e pintar** sempre **estão usando** tradição mas forte a ainda. (Pykobjê)
- c. Antigamente, os povos indígena **fazer** a festa e todos **pintarão** no corpo com jenipapo e urucu **passa** no corpo também. (Pykobjê)

2.3 *Nível discursivo*

O discurso oral Timbira é permeado de marcadores. Os de início são tradicionalmente *Yhy, pea, cute hajyr* ('Sim, então foi assim...') que abre as narrativas míticas, e *Yhy, mejkampa* ('Sim, me escutem...'), presente no discurso formal (Ladeira 2001)⁷. Os marcadores que aparecem nos exemplos em (8) da produção escrita no português étnico Timbira confirmam a necessidade de iniciar um tópico discursivo ou um texto com um MD (Amado 2009).

(8) *Uso de marcadores discursivos (MD) para iniciar tópico discursivo*⁸:

- a. **Olha agora** eu vou conta história (Krahô)
- b. **Agora** eu vou começa de conta esta coisa (Apinajé)
- c. **Eu vou fazer a Redação sobre futuro**, no meu pensamento que eu penso no futuro (Krahô)
- d. **é assi**, os índio trabalha assi de mutirão (Ramkokamekrá)

⁷ Ladeira (2001) analisa, em seu artigo, bilhetes e diários escritos pelos povos Apãniekrá, Ramkokamekrá, Pykobjê, Krinkati, Krahô e Apinajé. Dessa forma, os exemplos que apresenta para os marcadores de início e de fim (que veremos no item b.) se referem às variedades faladas por esses povos.

⁸ O tópico de que tratamos aqui é o que Brown e Yule (1983 *apud* Fávero 1999: 38) conceituam como "aquilo acerca do que se está falando", no campo da análise conversacional.

A exemplo dos MD's na abertura de um tópico discursivo, o discurso oral Timbira também necessita de um marcador para encerrá-lo. Ladeira (2001) assinala que qualquer modalidade discursiva é encerrada com *Pea hamre* ('pronto, acabou'). Quanto aos textos analisados pela autora — bilhetes e anotações de diários escolares —, ela afirma que “no caso dos marcadores de final de texto, as variáveis vão do ‘*Só isso, Nada mais, Pronto, Somente isso*’ ao ‘*Assina, o nome*’. [...] O importante é que o final do discurso seja identificado por uma marca.” (2001: 327). Assim também essas marcas ocorrem no português étnico Timbira.

(9) *Uso de marcadores discursivos para finalizar tópico discursivo:*

- a. **Só isso que eu estou pensando** no meu pensamento no futuro... (Pykobjê)
- b. **só isso**, que aconteceu com meu amigo e eu.
em nada mais. (Apãniekrá)
- c. **Então é isso que tavam pensando** dentro da minha aldeia. (Krahô)

Para povos de cultura oral como os Timbira, as tradições devem ser ratificadas pela autoridade dos antepassados, aludindo a um tempo remoto. Denominamos de marcas de ‘memória coletiva’, aquelas que atestam que a opinião do autor do texto tem sido a mesma durante gerações e que as tradições e ensinamentos são construídos de forma coletiva, na soma das experiências individuais. Embora os exemplos sejam extraídos de textos cuja tipologia solicitada em aula fora a dissertativo-expositiva, o uso dessas marcas imprime o tom das narrativas, próprias de povos de tradição oral, como os indígenas. As narrativas seguem, como diz Ferreira Netto (2008: 33), “cada qual, seu próprio curso, adaptando-se continuamente pelas necessidades do momento e pelas restrições dos indivíduos”.

(10) *Uso da memória coletiva*

- a. Até agora os índios novos, **nunca esqueceram as tradições que os abisavós deixava para os filhos e netos.** Quando e antes de esquecer as tradição dos índios velhos.
- Eles dizem para seus filhos e para outras pessoas que vivem na mesma aldeia.
Dizem assim meu filhos e meus parentes, não vão perder a nossa cultura e as tradição, vamos relembrar da nosso passado, que é a nossa cultura ainda ta vive. Vamos cuidar do nosso costumes. (Apãniekrá)
- b. **No antigamente que Ijô jajá comta esta história.** Primeiro, os índios anda em nu, com folha patras e prafrente. (Krahô)
- c. Antigamente as tradições do povo Krahô, **os mais velhos contam assim:** Os Krahô dos antepassados viviam nus... (Krahô)

3 Será o português étnico Timbira uma interlíngua?

As características do português étnico que analisamos até o momento denotam a presença forte de traços da língua Timbira. Entretanto, outros traços aparecem, tanto na produção falada quanto na escrita, que remetem ao que as teorias de ensino-aprendizagem de segunda língua denominam de ‘interlíngua’. Selinker (1972) e Corder (1971) foram os primeiros a se debruçar sobre aquilo a que muitos já chamavam de “idioma idiossincrático”, “contínuo em reestruturação”, “sistema aproximativo” e que resulta das situações distintas de contato entre línguas. Na década de 1970, já se questionava muito o modelo de ensino-aprendizagem audiolingual, baseado na Análise Contrastiva de Lado (1957) e que via as dificuldades de aprendizagem de uma segunda língua advindas apenas da interferência (ou transferência negativa) de traços da língua nativa na língua alvo.

Na perspectiva de ensino-aprendizagem sociointeracionista, baseada no modelo de Vygotsky, que sucedeu o modelo audiolingual, e que foi fruto das discussões geradas também pelo modelo da Interlíngua, o aprendiz de uma língua segunda (L2) está sujeito a vários processos decorrentes do contato, não só com a língua e a cultura alvos, mas também com os falantes dessa língua. A interferência não é vista mais como uma transferência negativa de traços da língua materna, mas sim como um dos pontos a serem observados pelos professores e pelos pesquisadores de ensino-aprendizagem de L2. Há outros, porém, tão importantes quanto esse. Afinal, não estamos tratando de sistemas linguísticos isolados: as línguas só existem porque os falantes se apropriam delas para a comunicação e sua expressão.

Como mencionamos, a aquisição-aprendizagem do português pelos Timbira ocorre informalmente, no contato com a população regional falante nativa de português, e também por meio da escola, esta sim lugar de aprendizagem do português predominantemente escrito. Esta variável — o meio onde ocorre a aquisição-aprendizagem — é, de fato, importante porque dela decorre outra — o *input* — a que o aprendiz está sujeito. Vejamos a seguir alguns traços nos níveis fonético-fonológico, gramatical e discursivo presentes no português étnico Timbira que estão presentes nas variedades regionais do português e também no português não formal.

3.1 *Nível fonético-fonológico*

Os processos mencionados, que poderiam ser vistos como ‘erros’ por professores mais conservadores, que ainda tomam a ortoépia como a “pronúncia correta” das gramáticas normativas, ocorrem em inúmeras variedades do português falado no Brasil. Assim, é muito provável que os Timbira estejam reproduzindo aquilo que ouvem no seu entorno e mesmo em muitos canais da mídia a que assistem, o que, portanto, não deve ser visto como ‘erro’ do aprendiz, como já não é visto pelos linguistas e, felizmente, por muitos professores de português como língua nativa.

(11) *Alçamento da vogal pretônica:*

- a. [kũ'prida] ‘comprida’ (Krahô)
- b. [pi'kenu] ‘pequeno’ (Pykobjê)
- c. [is'kêta] ‘esquenta’ (Apãniekrá)

(12) *Desnasalização e monotongação de ditongos nasais átonos finais:*

- a. [ʔɔtʃi] ‘ontem’ (Apinajé)
- b. [ʔomi] ‘homem’ (Krinkati)

(13) *Apócope de [R] em sílaba tônica final:*

- a. [pes'ka] ‘pescar’ (Krahô)
- b. [kej'ma] ‘queimar’ (Krahô)
- c. [te] ‘ter’ (Ramkokamekrá)

(14) *Espraiamento da nasalidade na sequência <nd> em gerúndios:*

- a. [ku'menu] ‘comendo’ (Apãniekrá)
- b. [vinu] ‘vindo’ (Pykobjê)
- c. [dur'minu] ‘dormindo’ (Pykobjê)

(15) *Monotongação do ditongo tônico [ow]:*

- a. [pes'ko] ‘pescou’ (Krahô)
- b. [ʔotro] ‘outro’ (Krahô)

3.2 *Nível gramatical*

A par do que vimos na subseção 2.2, nos exemplos (5), também ocorre e com muito mais frequência a marcação de plural no(s) termo(s) que se encontra na(s) primeira(s) posição(ões) do sintagma nominal. Como já citado, o Timbira não apresenta flexão nominal, assim, no português falado e escrito, haverá uma tendência à aleatoriedade quanto a essa marcação. Contudo, como no português falado no Brasil (Castilho 2010) tem havido uma prevalência da marca de plural na posição pré-núcleo — cerca de 68,5% em uma pesquisa conduzida por Scherre (1988) —, o que será mais comum no português étnico Timbira, devido ao contato com falantes nativos do entorno das aldeias, é a marcação nessa posição.

(16) *Marcação da flexão de número na primeira posição do sintagma nominal:*

- a. **As** criação (Krahô)
- b. **Outros** instrumento (Krahô)
- c. **Todas as** caça (Ramkokamekrá)

À semelhança do que vimos no item anterior, a neutralização da flexão número-pessoal do verbo em português é um fenômeno cada vez mais comum no Brasil (Amado & Rodrigues 2010) visto que a marca número-pessoal no verbo é percebida como redundante pelos falantes. Este fato, concomitantemente, tem alterado o padrão do português brasileiro quanto ao sujeito nulo, já que este deixa de ser imprescindível ao discurso. A marca predominante é a da 3ª pessoa do singular, um morfema zero, segundo Câmara Jr. (1970). Além disso, a 3ª pessoa é também a *não-pessoa do discurso* segundo Benveniste (1976) e, por essa razão, a menos marcada nas línguas em geral, fato que a torna a forma preferida de aprendizes de segunda língua. Vemos, assim, no exemplo (17), uma tendência à marcação da 3ª pessoa — o que pode ser justificado também pelo contato com os falantes nativos do entorno — além da presença da marca do infinitivo não-flexionado, esta sim, a forma verbal menos marcada do português (não agrega número, pessoa, tempo, modo nem aspecto).

(17) *Neutralização da flexão número-pessoal no sintagma verbal:*

- a. Nos dias de hoje, muita coisa mudou. Os jovens não viajam a pé, só **espera** o carro, não podem andar nus, **usar** direto o short, quase não tem mais a festa todo dia, **vai** direto a cidade próximo, **precisa** de todo documento para viajar a grande cidade, quando tem a festa na aldeia, só o velho **participar**, e o jovem fica dentro da casa, curtindo música, assistindo TV, etc. (Krahô)

3.3 *Nível discursivo*

Os exemplos (18-19) foram extraídos de produções escritas solicitadas no curso de português ministrado no 10º Módulo da Escola Timbira. O tipo textual solicitado foi a dissertação, um dos mais formais do protótipo da escrita. Assim, marcas de subjetividade e paráfrases, muito comuns na modalidade oral prototípica do português (Galembeck 2003; Fávero, Andrade & Aquino 1999), não deveriam aparecer. Contudo, como já dissemos, os povos indígenas, neste caso específico os Timbira, são povos tradicionalmente orais, e que usam muito pouco a modalidade escrita. É natural, portanto, que essas marcas de oralidade apareçam em sua produção, como também ocorrem na aprendizagem do português escrito por falantes nativos.

(18) *Uso de paráfrase:*

- a. Hoje poucos que usa a pintura, **não é todo mundo...** (Apãniekrá)
- a. Hoje os novos não faz as festas todos os dias, **faz as festas de vez em quando**, não corre todos os dias **corre de vez em quando ou corre só no dia da festa...** (Krahô)

(19) *Uso de marcas de subjetividade:*

- a. **Eu acho que** no futuro filho não vai pegar esse tradição que o nosso bissavô deixou pra a gente... (Pykobjê)
- a. São muitos importante porque, nós índios está acontecendo em cada aldeia de nós e **eu não sei** as outras. (Krahô)

4 Considerações finais

Este artigo teve, enfim, o objetivo de discutir, por meio da descrição e da análise de dados, uma proposta de que o português falado e escrito pelos povos Timbira é uma variedade com características peculiares, próprias desses povos indígenas e de sua língua materna. Há, de fato, dados que comprovam o contato interlinguístico e as marcas da língua Timbira na fala e na escrita do português. Entretanto, admitir que estamos tratando de uma variedade própria não invalida o fato de que tal sistema seja parte de um processo de aquisição-aprendizagem de uma segunda língua, comumente denominado de “interlíngua”. Este fato só corrobora para uma valorização dessa variedade e, mais do que isso, para um olhar mais atento dos professores que atuam nas escolas Timbira (e, por que não dizer indígenas, no geral) de que estão diante de um processo comum a qualquer aprendizagem de segunda língua, não devendo, portanto, os aprendizes serem tratados como incapazes e inábeis no aprendizado do português por serem... *índios*.

Referências

- Alves, F. C. 1999. Aspectos fonológicos do Apãniekrá (Jê). Dissertação de mestrado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP.
- Alves, F. C. 2004. O Timbira falado pelos Canela Apãnjekrá – uma contribuição aos estudos da morfossintaxe de uma língua jê. Tese de doutorado, UNICAMP.
- Amado, R. S. 2004. Aspectos morfofonológicos do Gavião Pykobjê. Tese de doutorado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP.
- Amado, R. S. no prelo. Notas sobre a flexão nominal do português adquirido por falantes indígenas. *Estudos Linguísticos*, 43 (2).
- Amado, R. S. 2012. O ensino de PL2 em comunidades indígenas: uma questão de identidade. In Ribeiro, M.A. (org.) *Português como língua estrangeira na UESC: questões identitárias e culturais*, 117-128. Ilhéus: Editora da UESC.
- Amado, R. S. 2009. Marcas da oralidade Timbira na produção de textos escritos em português. In: Braggio, S.L.B. & S.M. Sousa Filho (org.) *Línguas e Culturas Macro-jê*, 25-41. Goiânia: Ed. Vieira.
- Amado, R. S. & R. Rodrigues. 2010. A flexão do verbo no Português. In Lima-Hernandes, M.C. & K.A. Chulata (org.) *Língua portuguesa em foco: ensino-aprendizagem, pesquisa e tradução*, 45-71. Lecce-It.: Pensa Multimedia.
- Araújo, L. 1989. Aspectos da língua gavião-jê. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Azanha, G. 1984. A forma Timbira: estrutura e resistência. Dissertação de mestrado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP.
- Benveniste, E. 1976. *Problemas de linguística geral*. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
- Blanco-Dutra, A. P. et al.. 2009. Consciência fonológica e aquisição de língua materna. In: Lamprecht, R. R. et al. (org.) *Consciência dos sons da língua*, 89-110. Porto Alegre: EdIPUCRS.
- Braggio, S. L. B. 2001. Línguas indígenas brasileiras ameaçadas de extinção. Manuscrito resultado do Projeto Línguas em Contato: línguas indígenas brasileiras em contato com o português. Projeto de pós-doutoramento financiado pela Capes, realizado na University of New Mexico, USA.
- Câmara Jr., J. M. 1970. *Estrutura da língua portuguesa*. Petrópolis: Vozes.
- Castilho, A. T. 2010. *Nova Gramática do Português Brasileiro*. São Paulo: Contexto.

Corder, S. P. 1971. Idiosyncratic dialects and error analysis. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching*, 9 (2): 147-160.

Fávero, L. L. 1999. O tópico discursivo. In: Preti, D. (org). *Análise de textos orais*, 33-54. São Paulo: Humanitas.

Fávero, L. L., M. L. C. V. O. Andrade & Z. G. Aquino. 1999. *Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna*. São Paulo: Cortez.

Ferreira, M. N. O. 2003. Estudo morfossintático da língua Parkatejê. Tese de doutoramento, Instituto de Estudos da Linguagem, UNICAMP.

Ferreira Netto, W. 2008. *Tradição oral e produção de narrativas*. São Paulo: Ed. Paulistana.

Galembeck, P. T. 2003. Marcas da subjetividade e intersubjetividade em textos conversacionais. In: Preti, D. (org.) *Interação na fala na escrita*. Projetos Paralelos – NURC/SP, vol. 5, 67-88. 2. ed. São Paulo: Humanitas.

Hayes, B. 1995. *Metrical stress theory: principles and case studies*. Chicago: University of Chicago.

Koga, A.S., J. C. Souza & R.S. Amado. 2010. Aquisição do português segunda língua pelas comunidades Timbira: descrição e comparação. In: Amado, R.S. (org.) *Estudos em línguas e culturas macro-jê*, 205-229. São Paulo: Ed. Paulistana.

Ladeira, M. E. 2001. De bilhetes e diários: oralidade e escrita entre os Timbira. In: Silva, A.L. & M.K.L. Ferreira (org.) *Antropologia, História e Educação: a questão indígena e a escola*, 303-330. 2. ed. São Paulo: Ed. Global/Mari/Fapesp.

Lado, R. 1957. *Linguistic across cultures*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Oliveira, C. C. 2003. Lexical categories and the status of descriptives in Apinajê. *International Journal of American Linguistics*, 69(3): 243-274.

Popjes, J. & J. Popjes. 1986. Canela-Kraho. In: Derbyshire, D.C. & G.K. Pullum (ed). *Handbook of Amazonian Languages*, 128-199. New York: Mouton de Gruyter.

Rodrigues, A. D. 1999. Macro-jê. In: Dixon, R. M. W. & A. Y. Aikhenvald (ed.) *The Amazonian Languages*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sá, R. M. 1999. Análise preliminar fonológica do Pykobjê. Dissertação de mestrado, USP.

Scherre, M. M. 1988. Reanálise da concordância nominal em português. Tese de doutorado, UFRJ.

Selinker, L. 1972. Interlanguage. *International Review of Applied Linguistics* 10: 201-231.

Siqueira Jr., J. G. 2007. Wyty-Catê: cultura e política de um movimento pan-Timbira – Contribuição ao entendimento das organizações indígenas e novas expressões da política indígena. Tese de doutorado, Universidade de Brasília.

Silva, T. R. 2012. *Descrição e análise morfosintática do nome e do verbo em Pykobjê-Gavião (Timbira)*. Muenchen: Lincom-Europa.

Souza, S. M. 1990. O sistema de referência pessoal da língua Krahô. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Goiás.

Souza, S. M. 1997. A sintaxe de uma língua de verbo no final: Krahô. Tese de doutorado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP.

Recebido: 06/11/2014

Aprovado: 26/02/2015
